

Reporte técnico de IE-PETer: Análisis de Requerimientos

Francisco Miralles Ferrer

fmirfer@vrain.upv.es

jreyes@vrain.upv.es

jearbo@vrain.upv.es

Valencian Research Institute
for Artificial Intelligence

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Índice

1. Introducción	1
2. Requisitos funcionales	2
3. Requisitos no funcionales	4
4. Diagramas de casos de uso	5
5. Interfaces	17
5.1. Inicio de sesión	17
5.2. Barra de navegación	17
5.3. Página de paciente	17
5.4. Página de exploración	17
5.5. Página de patologías	18
5.6. Página de indicación	18
5.7. Página de antecedentes	18
5.8. Página de hallazgos TNM	18
5.9. Página de otros hallazgos	19
5.10. Página de cuantificación	19
5.11. Página de informe	19

1 Introducción

Este reporte técnico presenta un análisis de las especificaciones de requisitos de la aplicación de software médico IE-PETer, fruto de la colaboración entre el equipo VRAIN-PROS de la Universidad Politécnica de Valencia y el Hospital Universitario Dr. Peset.

En los siguientes apartados se muestran los requisitos funcionales, no funcionales, diagramas de casos de uso e interfaces de la aplicación.

Colaboradores:

Instituto VRAIN-UPV:

- José Fabián Reyes Román
- Jesús Carreño Bolufer
- Óscar Pastor López

Hospital Universitario Dr. Peset:

- Pedro Abreu Sánchez
- Elisa Caballero Calabuig
- Carles Siscar

2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las funcionalidades o comportamientos específicos que un sistema debe implementar para cumplir con sus objetivos. Sirven como base para el desarrollo y pruebas [1]. En este apartado se presenta el análisis de los requisitos funcionales de IE-PETer.

El sistema permite:		
Nº	Requisitos funcionales	Prioridad
RF1	Registrar, iniciar y cerrar sesión.	Alta
RF2	Editar los datos del registro.	Alta
RF3	Crear pacientes y buscarlos por SIP.	Alta
RF4	Gestionar los datos del paciente y crear exploraciones.	Alta
RF5	Editar los datos del protocolo de la exploración.	Alta
RF6	Añadir la administración del radiofármaco.	Alta
RF7	Configurar los valores de referencia que se van a aplicar en la exploración.	Alta
RF8	Determinar las patologías de las que se sospeche o se tenga un diagnóstico.	Alta
RF9	Seleccionar las indicaciones a seguir en la exploración.	Alta
RF10	Añadir antecedentes clínicos del paciente.	Alta
RF11	Añadir antecedentes de pruebas anteriores del paciente.	Alta
RF12	Insertar hallazgos T, N y M.	Alta
RF13	Visualizar en listas separadas los hallazgos T, N y M al igual que la categorización mayor de cada tipo.	Alta
RF14	Calcular y mostrar un valor de estadificación de la exploración.	Alta
RF15	Elegir la selección de otros hallazgos encontrados.	Alta
RF16	Añadir los valores de MTV/TLG.	Alta
RF17	Valorar la evolución del paciente respecto a otra exploración previa según los valores de MTV/TLG.	Alta
RF18	Valorar la evolución del paciente respecto a otra exploración previa según los análisis de RECIST/iPERCIST.	Alta
RF19	Añadir una conclusión al informe.	Alta
RF20	Editar el borrador generado.	Alta
RF21	Visualizar el informe terminado.	Alta
RF22	Finalizar la exploración.	Alta

RF23	Crear y gestionar anexos.	Alta
RF24	Visualizar todas las versiones guardadas del informe.	Alta
RF25	Descargar la versión del informe deseada en formato PDF.	Alta

Tabla 1: Requisitos funcionales

3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen cómo debe comportarse el sistema en referencia a los criterios de calidad que debe cumplir. Son restricciones o cualidades que debe satisfacer, como rendimiento, seguridad o usabilidad [1]. A continuación se especifican los requisitos no funcionales de IE-PETer que van a utilizarse para valorar el funcionamiento de la aplicación.

El sistema permite:			
Nº	Requisitos no funcionales	Métrica	Prioridad
RNF1	Procesar las búsquedas de pacientes en un tiempo inferior a 8 segundos.	Análisis de tráfico de red.	Alta
RNF2	Actualizar los campos al enviarlos a la base de datos en un tiempo inferior a 5 segundos.	Análisis de tráfico de red.	Alta
RNF3	Soportar en el informe final una cantidad de al menos 10000 caracteres.	Análisis de la longitud máxima de las variables.	Alta
RNF4	Garantizar que la categorización de hallazgos y estadificación siga unas pautas recomendadas.	Utilizar la 8ª y 9ª edición de la clasificación TNM.	Alta
RNF5	Funcionar sin bloqueos mientras se utilice.	Pruebas de testing en producción.	Alta
RNF6	Que la aplicación funcione correctamente en diferentes navegadores.	Pruebas de test con navegadores distintos.	Media
RNF7	Ofrecer interfaces intuitivas para el usuario.	Valoración de los diseños de interfaces.	Media

Tabla 2: Requisitos no funcionales

4 Diagramas de casos de uso

Los diagramas de casos de uso son una herramienta de modelado UML que muestran cómo interactúan los actores externos con el sistema, describiendo funcionalidades desde el punto de vista del usuario [2].

En este apartado se presentan los diagramas de casos de uso con los que se describen los requisitos funcionales de IE-PETer.

Primeramente, se muestra en la figura 1 un caso de uso de visión global del funcionamiento de la aplicación, dividiendo el sistemas en distintos módulos que van a ser explicados en mayor profundidad en los siguientes apartados.

Figura 1: Diagrama de casos de uso global de IE-PETer

En la figura 2 se presenta el diagrama de caso de uso del módulo de acceso a la aplicación desarrollado más extensamente. Se representan las funcionalidades relacionadas con el acceso a la aplicación, tanto registro como inicio de sesión y edición del usuario iniciado.

Con el objetivo de analizar con más detalle los casos de uso, se utiliza la siguiente plantilla:

Figura 2: Casos de uso del módulo de acceso de IE-PETer

Nombre	Identificación del caso de uso.
Resumen	Explicación detallada de la funcionalidad.
Actores	Roles que interactúan con el caso de uso.
Precondición	Requisito que debe satisfacerse previo a la ejecución.
Relaciones	Casos de uso conectados.
Flujo	Acciones que realizan los actores.
Estado final	Producto de la ejecución del caso de uso.

Tabla 3: Plantilla de análisis de casos de uso

Caso de uso 1	Registro
Resumen	Crea un registro de usuario en la base de datos.
Actores	Usuario.
Precondición	Ninguna.
Relaciones	Permite inicio de sesión con el usuario registrado.
Flujo	El usuario introduce la información necesaria para el registro.
Estado final	En en el sistema se registra el usuario con las credenciales y datos indicados.

Tabla 4: Caso de uso de Registro

Caso de uso 2	Inicio sesión
Resumen	El usuario introduce sus credenciales para entrar al sistema.
Actores	Usuario.
Precondición	Haber realizado un registro.
Relaciones	Es incluido por el caso de uso de Editar usuario.
Flujo	El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña en el sistema esperando la validación y acceso a la aplicación.

Estado final	El usuario tiene acceso a la aplicación.
--------------	--

Tabla 5: Caso de uso de Inicio sesión

Caso de uso 3	Editar usuario
Resumen	El usuario puede editar los datos del registro.
Actores	Usuario.
Precondición	Haber iniciado sesión.
Relaciones	Incluye el caso de uso Inicio sesión.
Flujo	El usuario observa los campos del registro y cambia los que desee.
Estado final	Los campos se actualizan en la base de datos.

Tabla 6: Caso de uso de Editar usuario

En la figura 3 se muestra el diagrama extendido de los casos de uso de los módulos de gestión de pacientes y exploraciones. Las funcionalidades presentadas engloban la creación, edición y búsqueda de pacientes en el sistema a la vez que la creación de exploraciones o estudios en la consulta del paciente.

Figura 3: Casos de uso del módulo de acceso de IE-PETer

Caso de uso 4	Crear paciente
Resumen	El usuario añade un registro de paciente en la base de datos.

Actores	Usuario clínico que se ha iniciado en el sistema.
Precondición	Ninguna.
Relaciones	Permite la búsqueda y posterior carga del paciente registrado.
Flujo	El usuario selecciona la opción de crear nuevo paciente y añade los atributos necesarios para el registro.
Estado final	Se crea un registro de paciente con los atributos indicados.

Tabla 7: Caso de uso de Crear paciente

Caso de uso 5	Buscar paciente
Resumen	El usuario busca mediante el SIP al paciente para la consulta.
Actores	Usuario clínico que se ha iniciado en el sistema.
Precondición	Haber registrado al paciente que se quiere buscar en el sistema.
Relaciones	Es incluido por el caso de uso Cargar paciente.
Flujo	El usuario inserta en el sistema de búsqueda de la aplicación el valor SIP del paciente que quiere cargarse en el sistema, en caso de existir un registro se recupera.
Estado final	El sistema recupera desde la base de datos el registro del paciente buscado.

Tabla 8: Caso de uso de Buscar paciente

Caso de uso 6	Cargar paciente
Resumen	El paciente recuperado se carga en el sistema con el objetivo de realizar un informe de su consulta.
Actores	Usuario clínico que se ha iniciado en el sistema.
Precondición	Haber buscado al paciente recuperando sus datos de registro.
Relaciones	Incluye el caso de uso Buscar paciente.
Flujo	Se carga el registro del paciente y lo muestra en el sistema.
Estado final	Se muestra en paciente cargado con sus atributos guardados.

Tabla 9: Caso de uso de Cargar paciente

Caso de uso 7	Editar paciente
Resumen	El usuario puede editar los datos del paciente cargado.
Actores	Usuario clínico que se ha iniciado en el sistema.
Precondición	Haber cargado un paciente.
Relaciones	Incluye el caso de uso Cargar paciente.
Flujo	El usuario observa los campos del paciente y cambia los que desee.
Estado final	Los campos se actualizan en la base de datos.

Tabla 10: Caso de uso de Editar paciente

Caso de uso 8	Consultar exploraciones
Resumen	El usuario puede observar el listado de exploraciones relacionadas con el paciente cargado.
Actores	Usuario clínico que se ha iniciado en el sistema.
Precondición	Haber cargado un paciente.
Relaciones	Incluye el caso de uso Cargar paciente.
Flujo	El usuario observa el estado de las exploraciones listadas en el sistema relacionadas con el paciente cargado.
Estado final	Se muestra un listado de las exploraciones del paciente.

Tabla 11: Caso de uso de Consultar exploraciones

Caso de uso 9	Crear exploración
Resumen	El usuario añade una exploración para el paciente cargado, creando un registro.
Actores	Usuario clínico que se ha iniciado en el sistema.
Precondición	Haber cargado un paciente.
Relaciones	Incluye el caso de uso Cargar paciente y permite cargar una exploración.
Flujo	El usuario selecciona la opción de crear nueva exploración, añadiendo así un nuevo registro.
Estado final	Se crea un registro de la exploración creada.

Tabla 12: Caso de uso de Crear exploración

Caso de uso 10	Cargar exploración
Resumen	El usuario selecciona de entre las exploraciones existentes aquella que se desee y se carga en el sistema.
Actores	Usuario clínico que se ha iniciado en el sistema.
Precondición	Haber consultado las exploraciones y haber creado con anterioridad la exploración que quiere crearse.
Relaciones	Incluye el caso de uso Consultar exploraciones y es incluido por el caso de uso de Editar exploración. Además, requiere haber realizado un registro mediante el caso de uso Crear exploración.
Flujo	El usuario selecciona la exploración a cargar de entre las listadas y se carga en el sistema.
Estado final	Se concede acceso al usuario a las demás funcionalidades del sistema para añadir información a la exploración.

Tabla 13: Caso de uso de Cargar exploración

Caso de uso 11	Editar exploración
Resumen	El usuario puede editar los datos de la exploración cargada, entre ellos el radiofármaco utilizado, los valores de referencia y protocolo de exploración.
Actores	Usuario clínico que se ha iniciado en el sistema.
Precondición	Haber cargado una exploración.
Relaciones	Incluye el caso de uso Cargar exploración.
Flujo	El usuario observa los campos de la exploración y cambia los que desee.
Estado final	Los campos se actualizan en la base de datos.

Tabla 14: Caso de uso de Editar exploración

A continuación, se analiza el diagrama de casos de uso extendido del registro de datos en la exploración. Se explica la funcionalidad de la aplicación de añadir la información necesaria para completar el informe médico estructurado. Incluye la selección de patologías, las indicaciones a seguir en el estudio, antecedentes del paciente, gestión de hallazgos encontrados en las pruebas y valoración respecto a una exploración previa. Además, actúa un segundo actor, el sistema. Se encarga de categorizar los hallazgos y determinar la estadificación valorada según las pautas de la 8ª y 9ª edición de la clasificación TNM. Se puede observar el diagrama en la figura 4.

Figura 4: Casos de uso del módulo de gestión de datos en la exploración de IE-PETer

Caso de uso 12	Añadir patologías
Resumen	El usuario selecciona aquellas patologías de estudio que se sospechan que tenga el paciente y las que se le han diagnosticado.
Actores	Usuario clínico que realiza una exploración en IE-PETer.
Precondición	Ninguna.
Relaciones	Ninguna.
Flujo	El usuario selecciona en el listado de patologías de sospecha aquellas pertinentes para la exploración, al igual que con la lista de patologías diagnosticadas.
Estado final	Los campos se actualizan en la base de datos.

Tabla 15: Caso de uso de Añadir patologías

Caso de uso 13	Añadir indicación
Resumen	El usuario selecciona entre una recopilación de indicaciones las que se van a seguir durante el estudio del paciente.
Actores	Usuario clínico que realiza una exploración en IE-PETer.
Precondición	Ninguna.
Relaciones	Ninguna.
Flujo	El usuario selecciona en el listado de indicaciones las que van a seguirse en el estudio del paciente.
Estado final	Los campos se actualizan en la base de datos.

Tabla 16: Caso de uso de Añadir indicaciones

Caso de uso 14	Añadir antecedentes
Resumen	El usuario puede añadir antecedentes clínicos del paciente, como si es fumador, si tiene otro tumor o si tiene diabetes, entre otros. Además puede añadir información de interés, otras pruebas relacionadas que se hayan realizado al paciente.
Actores	Usuario clínico que realiza una exploración en IE-PETer.
Precondición	Ninguna.
Relaciones	Ninguna.
Flujo	El usuario selecciona en el listado de antecedentes clínicos aquellos que tenga el paciente. Después, añade instancias de información de interés en la lista de antecedentes de interés, seleccionando los campos pertinentes.
Estado final	Los campos se actualizan en la base de datos.

Tabla 17: Caso de uso de Añadir antecedentes

Caso de uso 15	Añadir hallazgo TNM
Resumen	El usuario puede insertar los hallazgos TNM encontrados en las pruebas PET/CT, con sus respectivos atributos.
Actores	Usuario clínico que realiza una exploración en IE-PETer.
Precondición	Ninguna.
Relaciones	Se incluye en el caso de uso de Determinar estadificación y Categorizar hallazgo.
Flujo	El usuario navega hasta la interfaz que permite guardar el tipo de hallazgo que desea. Determina los atributos que este tiene y lo almacena en la lista de hallazgos de su tipo.
Estado final	Los campos se actualizan en la base de datos.

Tabla 18: Caso de uso de Añadir hallazgo TNM

Caso de uso 16	Añadir otros hallazgos
Resumen	El usuario puede insertar otros hallazgos encontrados en las pruebas.
Actores	Usuario clínico que realiza una exploración en IE-PETer.
Precondición	Ninguna.
Relaciones	Ninguna.

Flujo	El usuario añade otros hallazgos encontrados de entre una selección determinada o de forma personalizada.
Estado final	Los campos se actualizan en la base de datos.

Tabla 19: Caso de uso de Añadir otros hallazgos

Caso de uso 17	Añadir MTV/TLG
Resumen	El usuario añade los valores de MTV/TLG de la exploración actual y si se desea valorar la respuesta respecto a otra exploración anterior, se comparan estos valores.
Actores	Usuario clínico que realiza una exploración en IE-PETer.
Precondición	Ninguna.
Relaciones	Ninguna.
Flujo	Si el usuario no quiere valorar la exploración respecto a otra previa a la actual, insertar únicamente los valores MTV/TLG. Sin embargo, si pretende realizar una valoración de la evolución puede observar los valores MTV/TLG de la exploración previa e insertar los de la actual.
Estado final	Los campos se actualizan en la base de datos.

Tabla 20: Caso de uso de Añadir MTV/TLG

Caso de uso 18	Análisis RECIST/iPERCIST
Resumen	En caso de realizar una valoración de respuesta respecto a una exploración previa, el usuario relaciona los hallazgos previos con los actuales y se calcula la evolución media de la actividad metabólica y tamaño de los hallazgos.
Actores	Usuario clínico que realiza una exploración en IE-PETer.
Precondición	Ninguna.
Relaciones	Ninguna.
Flujo	El usuario selecciona qué hallazgos previos y actuales se relacionan, es decir, representan al mismo hallazgo en exploraciones distintas. Se realiza un cálculo de la evolución en actividad metabólica y tamaño de las relaciones y se determina el resultado RECIST/iPERCIST.
Estado final	Se calculan los valores RECIST/iPERCIST y se añaden en la base de datos.

Tabla 21: Caso de uso de Análisis RECIST/iPERCIST

Caso de uso 19	Añadir Reacciones al tratamiento
Resumen	El usuario puede añadir reacciones adversas al tratamiento.
Actores	Usuario clínico que realiza una exploración en IE-PETer.
Precondición	Ninguna.
Relaciones	Ninguna.
Flujo	El usuario añade reacciones adversas al tratamiento selección determinada o de forma personalizada.
Estado final	Los campos se actualizan en la base de datos.

Tabla 22: Caso de uso de Añadir reacciones adversas al tratamiento

Caso de uso 20	Categorizar hallazgo
Resumen	El sistema después de que el usuario añada un hallazgo TNM, le añade una categorización.
Actores	Sistema.
Precondición	Que el usuario haya añadido un hallazgo TNM.
Relaciones	Incluye el caso de uso Añadir Hallazgo TNM.
Flujo	El sistema calcula una categorización al hallazgo TNM que el usuario inserta dependiendo de sus atributos. Se calcula siguiendo las pautas de la 8ª y 9ª edición de la clasificación TNM.
Estado final	Se actualiza el hallazgo en la base de datos.

Tabla 23: Caso de uso de Categorizar hallazgo

Caso de uso 21	Determinar estadificación
Resumen	El sistema después de que el usuario añada un hallazgo TNM, recalcula el valor de la estadificación.
Actores	Sistema.
Precondición	Que el usuario haya añadido un hallazgo TNM.
Relaciones	Incluye el caso de uso Añadir Hallazgo TNM.
Flujo	El sistema calcula una estadificación a la exploración dependiendo de las categorías de los hallazgos listados. Se calcula siguiendo las pautas de la 8ª y 9ª edición de la clasificación TNM.
Estado final	Se actualiza el valor de estadificación en la base de datos.

Tabla 24: Caso de uso de Determinar estadificación

El último diagrama de casos de uso, figura 5 presenta la funcionalidad de gestionar el informe que se genera para la exploración. A continuación se analiza en mayor detalle.

Figura 5: Casos de uso del módulo de informe en la exploración de IE-PETer

Caso de uso 22	Generar informe
Resumen	El usuario accede a la gestión del informe y se genera el contenido respecto a los datos introducidos en el sistema.
Actores	Usuario clínico que realiza una exploración en IE-PETer.
Precondición	Ninguna.
Relaciones	El caso de uso participa en relaciones extend con Visualizar informe y Descargar informe.
Flujo	El usuario accede a la gestión del informe y se genera el contenido respecto a los datos introducidos en el sistema.
Estado final	Se genera el informe médico estructurado.

Tabla 25: Caso de uso de Generar informe

Caso de uso 23	Visualizar informe
Resumen	El usuario visualiza el informe generado y se le permite editar el texto.
Actores	Usuario clínico que realiza una exploración en IE-PETer.
Precondición	Debe de haberse generado un informe.
Relaciones	Extiende el caso de uso Generar Informe.
Flujo	El usuario visualiza el informe generado. En caso de querer cambiar algo del borrado, se le permite la edición.
Estado final	Se visualiza el informe para su aceptación.

Tabla 26: Caso de uso de Visualizar informe

Caso de uso 24	Descargar informe
Resumen	El usuario descarga en formato PDF el informe generado.

Actores	Usuario clínico que realiza una exploración en IE-PETer.
Precondición	Debe de haberse generado un informe.
Relaciones	Extiende el caso de uso Generar Informe.
Flujo	Una vez generado el informe, el usuario procede a su descarga en formato PDF.
Estado final	Se obtiene un PDF con el informe médico estructurado firmado por el doctor.

Tabla 27: Caso de uso de Descargar informe

Caso de uso 25	Crear anexo
Resumen	El usuario crea un anexo, obteniendo otra versión del informe.
Actores	Usuario clínico que realiza una exploración en IE-PETer.
Precondición	Ninguna.
Relaciones	Ninguna.
Flujo	El usuario selecciona generar un anexo y obtiene un nuevo informe.
Estado final	Se obtiene un anexo.

Tabla 28: Caso de uso de Crear anexo

5 Interfaces

En esta sección se presentan los diseño de las distintas interfaces finales que componen IE-PETer. Estos diseños han sido validados por los doctores del servicio de medicina nuclear del Hospital Dr. Peset, con los que se colabora en el proyecto.

5.1 Inicio de sesión

La primera interfaz de la página muestra el diseño del inicio de sesión y registro, en la figura 6. Permite introducir las credenciales para iniciar sesión o registrarse añadiendo los datos del usuario clínico.

5.2 Barra de navegación

La Figura 7 presenta el prototipo de la barra de navegación de IE-PETer. Muestra en la parte superior el logotipo de la aplicación con el título de “Informe Médico Estructurado”. La barra de navegación se divide en nueve botones circulares, referencia de las nueve páginas de la aplicación. En la parte inferior centro se encuentra el nombre de la página activa, con botones que facilitan la navegación. A la izquierda se indica el nombre del usuario con el que se ha iniciado sesión y el del paciente si se encuentra cargado. A la derecha, se sitúa un botón para cerrar sesión.

5.3 Página de paciente

La página de paciente, presentada en la figura 8, permite al usuario administrar la búsqueda, creación y edición de pacientes en el sistema a la vez que la creación y carga de exploraciones relacionadas al paciente. En la parte izquierda de la interfaz, se organizan los controles del paciente y a la derecha se muestran el listado de exploraciones del paciente cargado.

5.4 Página de exploración

La figura 9 muestra la interfaz de la página de exploración. Se encuentra dividida en tres secciones con distintos campos con los que el usuario puede editar la exploración. La sección superior contiene datos generales de la exploración, la inferior izquierda engloba la administración del radiofármaco y la inferior derecha los valores de referencia utilizadas en las pruebas.

5.5 Página de patologías

Esta página contiene una selección listada de patologías que el usuario puede elegir como sospecha o diagnóstico, dependiendo de la certeza que se tiene si el paciente padece alguna de estas. Actualmente IE-PETer únicamente da soporte a la patología de neoplasia de pulmón. Puede observarse en la figura 10

5.6 Página de indicación

La figura 11 muestra un grupo de indicaciones en casillas de selección, con las que el usuario puede seleccionar aquellas indicaciones a seguir en el proceso.

5.7 Página de antecedentes

En esta página, presentada en la figura 12, se muestra el diseño de los antecedentes. La primera sección en la parte izquierda incluye un conjunto de antecedentes clínicos que pueden seleccionarse mediante casillas de selección, dos de las opciones adjuntan un campo libre de texto para añadir información. La sección derecha presenta una lista de diferente información de interés que puede adjuntarse, en la que se permite añadir otras pruebas anteriores que se han realizado al paciente.

5.8 Página de hallazgos TNM

Esta página se divide en cuatro pestañas que muestran cuatro pestañas distintas. La figura 13 muestra la pestaña de hallazgos T. Permite al usuario añadir un hallazgo T mediante los campos que se presentan: tipo, localización, tamaño, morfología, densidad, características internas, bordes, actividad metabólico, aspecto y una lista que contiene relaciones del hallazgo con otras estructuras vecinas.

La figura 14 presenta la pestaña de hallazgos N. Similar a la de tipo T, permite añadir hallazgos N, incluyendo los atributos: con qué hallazgo T se relaciona, localización, tamaño, actividad metabólica y aspecto.

La pestaña de hallazgos M se visualiza en la figura 15. Contiene al igual que las anteriores, la funcionalidad de inserción de hallazgos M. En este caso, sus atributos son: tamaño, actividad metabólica, densidad y localización.

Por último, la pestaña de estadificación, figura 16, muestra la categorización de los descriptores TNM insertados en las pestañas anteriores y presenta el valor de la estadificación calculada para la exploración.

5.9 Página de otros hallazgos

Esta página contiene una selección de otros hallazgos distintos a los TNM que pueden encontrarse en el paciente. La interfaz se encuentra dividida en pestañas que separan los hallazgos por órganos, funcionando como un diccionario. Los hallazgos seleccionados son un conjunto elegido por los doctores colaboradores, con las representaciones de aquellos hallazgos más comunes y útiles para la redacción del informe médico estructurado. También se presenta la posibilidad, mediante un campo de texto libre, de añadir hallazgos que no aparezcan dentro del grupo elegido. Este conjunto se divide en tres columnas, mediante casillas de selección y campos de escritura o selección. La interfaz puede visualizarse en la figura 17.

5.10 Página de cuantificación

Esta página dividida en tres pestañas ofrece al sistema la funcionalidad de valorar la exploración actual respecto a otra anterior que se haya realizado al paciente.

La primera de las interfaces, figura 18, permite insertar los valores de volumen tumoral metabólico (MTV) y glucólisis total de la lesión (TLG) de la exploración actual y visualizar los valores de la anterior. Además, permite navegar a la página de indicaciones, en la que puede elegirse qué exploración previa se utiliza como referencia.

La segunda interfaz, figura 19, contiene el análisis de los valores RECIST e iPERCIST respecto a la exploración previa. Se divide en tres columnas, las laterales contienen los hallazgos TNM de cada exploración y en el centro las relaciones que pueden indicarse para el cálculo de los valores. Los hallazgos pueden moverse al centro o a su respectiva exploración mediante los botones que aparecen en sus extremos. Tras indicar las relaciones, se puede comenzar un análisis que realiza automáticamente el software, calculando un valor RECIST y otro iPERCIST de entre los siguientes: respuesta completa, respuesta parcial, progresión de enfermedad o enfermedad estable.

Por último, la figura 20, contiene una selección con el mismo estilo que la página de otros hallazgos en la que se puede seleccionar las reacciones adversas al tratamiento.

5.11 Página de informe

La página de informe, figura 21, permite añadir una conclusión y editar el borrador. Se le muestra al usuario una vista previa del documento que se va a generar y permite guardarlo. El usuario puede observar las diferentes versiones del informe que se han guardado. También se permite crear un anexo. En la parte izquierda de la página, se muestra una lista de incidencias de aquellas páginas que contengan datos erróneos.

Figura 6: Interfaz de inicio de sesión y registro de IE-PETer

Figura 7: Interfaz de la barra de navegación de IE-PETer

Figura 8: Interfaz de la página de paciente de IE-PETer

Datos de Exploración

Protocolo de exploración * cuerpo completo

Contraste oral agua

Contraste iv venosa

Campo tardío cervical

Tiempo * 3 min

Contraste oral gastrografín

Contraste iv ninguno

Administración de Radiofármaco

Radiofármaco

- 18F-FDG
- 18F-Colina
- 18F-DOPA
- 18F-Amiloide
- 68Ga-DOTATOC
- 18F-PSMA

Datos de Administración

Fecha administración * 06/06/2024

Actividad * 2 mCi

Incorporación * 1 min

Glucemia * 12,3 mg/dl

Peso * 78 kg

Altura * 170 cm

Valores de Referencia

Selecciona el método de semicuantificación: SULpico

SULpico mediastínico * 2 g/ml

SULpico hepático * 23 g/ml

SULpico bazo 23 g/ml

SULpico médula ósea 3 g/ml

SULpico hipófisis 2 g/ml

Figura 9: Interfaz de la página de exploración de IE-PETer

SOSPECHA DIAGNÓSTICO

Oncología

- Neoplasia de pulmón
- Neoplasia de cérvix
- Neoplasia colorrectal
- Neoplasia de endometrio
- Neoplasia de estómago

Neurología

- Deterioro cognitivo
- Parkinsonismo

Otros

- Arteritis grandes vasos
- FOD
- Infección

Otros comentarios:

Figura 10: Interfaz de la página de patologías de IE-PETer

Diagnóstico de benignidad/malignidad
 Estadificación
 Re-estadificación
 Planificación de radioterapia
 Valoración de respuesta a tratamiento

Datos de valoración

Otras indicaciones:

Figura 11: Interfaz de la página de indicación de IE-PETer

Antecedentes Clínicos

Ninguno
 Diabetes Mellitus Tipo 1
 Diabetes Mellitus Tipo 2
 Inmunodepresión
 VIH
 Insuficiencia Cardíaca
 Exfumador
 Fumador

Cantidad años/paquete

Otro tumor

Nombre del tumor

Información de interés

+	FECHA	TIPO	DATOS
	12/2/2025	Citología	•Técnica: Guiada por TAC •Localización: - •Resultado: - •Marcadores positivos: PD-L1 10%, ROS-1, BRAF, MET. •Marcadores negativos:
	18/2/2025	Citología	•Técnica: Guiada por TAC •Localización: - •Resultado: - •Marcadores positivos: PD-L1 30%, K-RAS, ALK, RET. •Marcadores negativos:
	11/3/2025	Citología	•Técnica: Guiada por TAC •Localización: - •Resultado: - •Marcadores positivos: •Marcadores negativos:

1-3 of 4

Otros antecedentes:

Figura 12: Interfaz de la página de antecedentes de IE-PETer

HALLAZGOS T HALLAZGOS N HALLAZGOS M ESTADIFICACIÓN

Características

Tipo:

Axial: mm

Sagital:

Coronal:

Morfología:

Densidad: (UH)

Características internas:

Bordes:

Actividad metabólica (SULpico): g/ml

Aspecto:

Localización

Pulmón Pleura Mediastino Otros

Descripción de localización:

segmento apical del lóbulo superior derecho

(Selecciona en la imagen o escribe la localización exacta)

+ Guardar

Relación con estructuras vecinas

	Relación	Estructura
<input type="checkbox"/>	Contacto	Cuerpo vertebral

Figura 13: Interfaz de la página de hallazgos T de IE-PETer

HALLAZGOS T HALLAZGOS N HALLAZGOS M ESTADIFICACIÓN

Relacionado con hallazgo T

	Categorización	Localización
<input type="checkbox"/>	---	---

Localización

Localización:

+ Guardar

Características

No se observan adenopatías locorregionales

Axial: mm

Sagital: mm

Coronal:

Actividad metabólica (SULpico): g/ml

Aspecto:

Descripción del aspecto:

Figura 14: Interfaz de la página de hallazgos N de IE-PETer

HALLAZGOS T HALLAZGOS N **HALLAZGOS M** ESTADIFICACIÓN

Características

Cantidad de metástasis incontable

Axial: mm

Sagital: mm

Coronal: mm

Actividad metabólica (SULpico): g/ml

Densidad: (UH)

Localización

Localización:

Sección:

Lado:

+ Guardar

Figura 15: Interfaz de la página de hallazgos M de IE-PETer

HALLAZGOS T HALLAZGOS N HALLAZGOS M **ESTADIFICACIÓN**

Categorización T	Categorización N	Categorización M	Estadificación
T2	N0	M1a	IVA

Figura 16: Interfaz de la página de estadificación de IE-PETer

CABEZA CUELLO TÓRAX ABDOMEN Y PELVIS PIEL Y MÚSCULO ESQUELÉTICO PITFALLS

Cabeza

Calcificaciones

Pineal

Plexos coroideos

Ganglios basales

Infarto

Isquémico

Localización:

Hemorrágico

Localización:

Tipo:

Meningioma

Localización:

SULpico: g/ml

Ocupación seno paranasal

Localización:

SULpico: g/ml

Nódulo parotídeo hipermetabólico

Localización:

SULpico: g/ml

Nódulo

Localización:

Tamaño: mm

SULpico: g/ml

Masa

Localización:

Tamaño: mm

SULpico: g/ml

Otros hallazgos cabeza: ↓

Figura 17: Interfaz de la página de otros hallazgos de IE-PETer

MTV/TLG RECIST/IPERCIST REACCIONES ADVERSAS AL TRATAMIENTO

Análisis respecto a la exploración previa con fecha Invalid Date

Cambiar exploración previa a analizar

Exploración Previa	Exploración Actual
MTV <input type="text" value=""/> cm ³	MTV <input type="text" value="34"/> cm ³
TLG <input type="text" value=""/> g/ml/cm ³	TLG <input type="text" value="2"/> g/ml/cm ³

Figura 18: Interfaz de la página de cuantificación, pestaña MTV/TLG de IE-PETer

Figura 19: Interfaz de la página de cuantificación, pestaña RECIST/iPERCIST de IE-PETer

Figura 20: Interfaz de la página de cuantificación, pestaña reacciones adversas al tratamiento de IE-PETer

Figura 21: Interfaz de la página de informe de IE-PETer

Referencias

- [1] Ian Sommerville. *Software Engineering*. Addison-Wesley, 9 edition, 2011.
- [2] Grady Booch, James Rumbaugh, and Ivar Jacobson. *The Unified Modeling Language User Guide*. Addison-Wesley, 2 edition, 2005.